

**RAQAMLI TA’LIM PLATFORMALARI ASOSIDA MALAKA OSHIRISH
KURSLARIDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA’LIMNI AMALGA
OSHIRISH MEXANIZMLARI**

Dusmuradov Quvonch Eshmurat o‘g‘li

**TDTU huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish
tarmoq markazi bo‘lim boshlig‘i**

quvonchdusmuradov1993@gmail.com

Annaqulova Nargiza Keldiboyevna

**TDTU huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish
tarmoq markazi bo‘lim boshlig‘i**

nargizaannakulova385@gmail.com

10.5281/zenodo.18139520

Annotatsiya: Mazkur tezisda raqamli ta’lim platformalari asosida malaka oshirish kurslarida shaxsga yo‘naltirilgan ta’limni tashkil etish va amalga oshirish mexanizmlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy raqamli texnologiyalarning ta’lim jarayoniga integratsiyasi, tinglovchilarning individual ehtiyojlari va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, shaxsga yo‘naltirilgan ta’limni joriy etish orqali malaka oshirish kurslarining samaradorligini oshirish yo‘llari aniqlangan. Tadqiqot natijalari raqamli ta’lim platformalaridan maqsadli foydalanish tinglovchilarning o‘quv faolligi va mustaqil ta’lim ko‘nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: malaka oshirish, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, raqamli ta’lim platformalari, individual ta’lim trayektoriyasi, kasbiy kompetensiya, raqamli pedagogika.

Аннотация: В данной работе представлен научно-теоретический анализ механизмов организации и внедрения личностно-ориентированного образования в рамках курсов повышения квалификации на основе цифровых образовательных платформ. Исследование обосновывает важность интеграции современных цифровых технологий в образовательный процесс, индивидуальные потребности студентов и развитие профессиональных компетенций. Также определены пути повышения эффективности курсов повышения квалификации за счет внедрения личностно-ориентированного образования. Результаты исследования подтверждают, что целенаправленное использование цифровых образовательных платформ оказывает положительное влияние на развитие учебной активности студентов и навыков самостоятельного обучения.

Ключевые слова: повышение квалификации, личностно-ориентированное образование, цифровые образовательные платформы,

индивидуальная образовательная траектория, профессиональная компетентность, цифровая педагогика.

Abstract: This thesis provides a scientific and theoretical analysis of the mechanisms for organizing and implementing person-centered education in advanced training courses based on digital educational platforms. The study substantiates the importance of integrating modern digital technologies into the educational process, the individual needs of students and the development of professional competencies. It also identifies ways to increase the effectiveness of advanced training courses through the introduction of person-centered education. The results of the study confirm that the targeted use of digital educational platforms has a positive effect on the development of students' learning activity and independent learning skills.

Keywords: advanced training, person-centered education, digital educational platforms, individual educational trajectory, professional competence, digital pedagogy.

Bugungi kunda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish jarayonlari global miqyosda jadallashib bormoqda. Ayniqsa, uzluksiz ta’lim tizimining muhim bo‘g‘ini bo‘lgan malaka oshirish kurslarida zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. An’anaviy ta’lim modellari ko‘pincha tinglovchilarning individual ehtiyojlari, kasbiy tajribasi va bilim darajasini etarli darajada hisobga olmaydi. Shu sababli shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim yondashuvini malaka oshirish tizimiga joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda.

Raqamli ta’lim platformalarining rivojlanishi ta’lim jarayonini individuallashtirish, moslashuvchan va interaktiv shaklda tashkil etish imkonini bermoqda. Ushbu platformalar orqali tinglovchilarning bilim darajasi, o‘quv ehtiyojlari va rivojlanish sur‘atlarini tahlil qilish hamda individual ta’lim trayektoriyalarini shakllantirish mumkin. Shu nuqtai nazardan, mazkur tezisdan raqamli ta’lim platformalari asosida malaka oshirish kurslarida shaxsga yo‘naltirilgan ta’limni amalga oshirish mexanizmlarini ilmiy asoslash maqsad qilib olingan.

Tadqiqot metodologiyasi shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim nazariyasi, andragogika tamoyillari hamda raqamli pedagogika yondashuvlariga asoslanadi. Tadqiqot jarayonida ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, xorijiy va mahalliy tadqiqotlar natijalari tahlil qilinib, raqamli ta’lim platformalarining pedagogik imkoniyatlari baholandi.

Metodologik asos sifatida raqamli ta’lim muhitida individual ta’lim trayektoriyasini loyihalash, o‘quv jarayonini monitoring qilish va reflektiv faoliyatni tashkil etish mexanizmlari tanlandi. Bu yondashuv malaka oshirish kurslarida ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi omillarni aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, raqamli ta’lim platformalari asosida tashkil etilgan shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim tinglovchilarning o‘quv faolligini oshiradi va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Raqamli platformalar orqali ta’lim mazmunini modullashtirish, o‘quv materiallarini moslashtirish hamda individual topshiriqlar berish imkoniyati mavjudligi aniqlandi.

Bundan tashqari, raqamli monitoring va baholash vositalari tinglovchilarning bilim darajasini real vaqt rejimida kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa ta’lim jarayonini o‘z vaqtida tuzatish va optimallashtirishga xizmat qiladi. Natijada, malaka oshirish kurslarining umumiy samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Olingan natijalar xorijiy tadqiqotlar bilan solishtirilganda, raqamli ta’lim platformalari shaxsga yo‘naltirilgan ta’limni amalga oshirishda muhim pedagogik vosita ekanligini tasdiqlaydi. Xususan, individual yondashuvni ta’minlash, mustaqil ta’lim faoliyatini rivojlantirish va o‘quv motivatsiyasini oshirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati yuqori ekanligi aniqlanadi.

Shu bilan birga, raqamli ta’lim platformalaridan samarali foydalanish pedagoglarning raqamli kompetensiyalariga va metodik tayyorgarligiga bevosita bog‘liq ekani ham muhokama qilinadi. Bu esa malaka oshirish tizimida pedagoglar uchun raqamli pedagogika bo‘yicha maxsus treninglar tashkil etish zarurligini ko‘rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta’lim platformalari asosida malaka oshirish kurslarida shaxsga yo‘naltirilgan ta’limni amalga oshirish ta’lim sifatini oshirishning samarali mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv tinglovchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish, ta’lim jarayonini moslashuvchan tashkil etish va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish imkonini beradi. Mazkur mexanizmlarni amaliyotga joriy etish malaka oshirish tizimining rivojlanishiga va uzluksiz ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The Adult Learner*. Routledge.
2. Anderson, T. (2011). *The Theory and Practice of Online Learning*. Athabasca University Press.
3. Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *IJITDL*, 2(1).
4. Bates, T. (2019). *Teaching in a Digital Age*. Tony Bates Associates Ltd.

5. Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended Learning in Higher Education*. Jossey-Bass.
6. UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together*.
7. Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner. *Theory Into Practice*, 41(2).